

ЗАСАДИ ФІЛОСОФСЬКОЇ АНТРОПОЛОГІЇ

Єгор Буцикін

ORCID ID: <https://orcid.org/orcid.org/0000-0003-2081-5162>

Національний університет охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика

Кафедра філософії

м. Київ, Україна

Shupyk National Healthcare University of Ukraine

Department of Philosophy

Kyiv, Ukraine

e-mail: Yegorbutsykin@gmail.com

Цього року маємо 95 річницю оприлюднення тексту «Становище людини в космосі», що він започаткував традицію європейської філософської антропології, чи ліпше сказати, нової філософської антропології саме як методологічної настанови. Варто зазначити, що філософську антропологію можна розуміти подвійно, з одного боку як дисципліну історії філософії, що має за об'єкт розмаїті вчення про природу й сутність людини, з другого – як особливу методологічну настанову, яка має на меті обґрунтування предметної царини природничих і гуманітарних наук і утворення не одностороннього, а сутнісного поняття людини. Мені передусім ідеться про антропологію у другому сенсі.

Сучасна філософська антропологія не є методологічно однорідною, а радше пов'язана спільною зацікавленістю до предмету – «людина» і підходом, що його влучно назвав Ото Больнов «антропологічною редукцією». Цей підхід полягає у зведенні усього багатоманіття переживань людини до екзистенційної фактичності людського існування чи, інакше кажучи, антропологічної ситуації. Ця фактичність постає як випадковість, що має універсальний і смислоконститутивний стосунок до людського досвіду, а також саморозуміння.

Попри те, що сучасна антропологія здебільшого спирається на вчення Гельмута Плеснера – колеги й також одного із засновників філософської антропології, що вочевидь спричинилося до послаблення чи взагалі відсутності зацікавлення до Шелерового проекту, на мою думку, філософська антропологія Макса Шелера становить значний інтерес саме як проект, про що я спробую коротко сказати.

Загальновідомо, що проект Шелерої антропології не був реалізований через передчасну смерть філософа. Тож, з одного боку ми маємо до діла з т. зв. «малою антропологією», за висловлюванням Вольфгарда Генкмана, що вона здебільшого представлена в різних редакціях текстів «Особливе становище людини в космосі» і «Становище людини в космосі», з другого – «великою антропологією», яка містить окрім тих текстів, що їх згадує в передньому слові

до «Становища» сам Шелер, ще кілька значущих робіт, зокрема «Про вічне в людині» циклу лекції з філософської біології, проблемам статті, тощо.

Усвідомлення цього розрізнення дає змогу прослідкувати ті теми, що вони притаманні для філософсько антропологічних уявлень Шелера впродовж усіх трьох періодів становлення філософії, а також відокремити їх від раптових антропологічних осяянь.

Отже, з-поміж засадничих уявлень Шелерової антропології слід виокремити таке:

По-перше, філософська антропологія як почасти феноменологічний проект передбачає необхідність здійснення феноменологічних редукцій перед тим, як взятися до безпосередніх антропологічних описів. Оскільки феноменологічна редукція в найширшому сенсі передбачає доконечність відмови не лише від суджень про існування предметів зовнішнього світу чи світу загалом, а також і суджень, що імпліцитно покладають буття об'єктів теоретичних наук, усякій антропології має передувати т. зв. психоаналіз самих наук. Цей психоаналіз має на меті прояснення односторонніх переважних ідеальних типів людини, що не лише, на думку Шелера викривляють уявлення про людину, але й спричиняються до конфліктів, зокрема класових і національних.

По-друге, філософська антропологія виходить із фундаментального розрізнення душевного та психічного. Водночас проголошуючи можливість застосування двоаспектного опису саме психофізичного існування. Ідея двоаспектного опису спирається на методологічне припущення значливості вираження – фундаментальної ознаки усього живого, що схоплюється у психофізично нейтральній поведінці. Цей принцип Шелер вочевидь запозичує у фон Іксюля. Важливо наголосити, що принцип двоаспектності застосовний саме до душі й тіла, але в жодному разі незастосовний до Духу. Таке розрізнення може бути плідним для критики застосування принципу двоаспектності у сучасному енактивізмі.

По-третє, антропологічні описи не мають до діла з емпіричними типами, натомість спираються на феноменологічне вбачання сутностей, що є підставою тих розрізень, що вони, наприклад, до будь-якої біологічної науки постають підставою усякої можливої таксономії. Тому, всі закиди у бік філософської антропології збоку розмаїтих наук про життя, які спираються, скажімо, на покликання на перехідні типи чи непересічні досягнення сучасної етології, напrawdę не руйнують антропологічних описів, натомість лише фактично засвідчують екземпліфікацію сутностей в конкретному наявному бутті.

По-четверте, попереднє спостереження дає змогу побачити, що філософська антропологія можлива саме як феноменологічна дескриптивна наука, що залучає до своїх описів такі об'єкти, як «рослина», «тварина», «людина», «тіло», «Бог», «душа» й інші лише як інтенційні кореляти безпосередніх переживань, що вони передують будь-яким розрізненням природничих і гуманітарних наук. Отже, так

зрозуміла філософська антропологія постає проектом обґрунтування предметної царини наук про світ, але лише тієї її частини, що постає у безпосередньому досвіді.

Єгор БУЦИКІН, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії,
Національний університет охорони здоров'я імені П.Л. Шупика, 04112, Київ,
вул. Дорогожицька, 9

Yegorbutsykin@gmail.com

<https://orcid.org/orcid.org/0000-0003-2081-5162>